

ПИТАННЯ СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ В ПРАЦЯХ КАРЛА НЬОТЦЕЛЯ І АЛЬБРЕХТА ПЕНКА ЧАСІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Цілі німецьких політиків від часів Отто фон Бісмарка (1815–1893) до кінця Першої світової війни ґрунтувались на проведенні у життя ідеї територіально-політичного домінування Німеччини в Центральній-Східній Європі. Ця ідея мала на меті протистояти Росії і підтримати шляхом створення буферних держав під німецьким протекторатом опозиційні до російського панування національно-визвольні рухи народів Східної Європи, серед яких чи не центральне місце займав український¹. Саме таким був політичний контекст, який, з одного боку, зумовив появу низки праць тогочасних німецьких дослідників українського питання, а, з іншого, ці праці та породжений ними дискурс до певної міри самі впливали на проведення німецької зовнішньої політики щодо України.

Німецькі інтелектуали, які досліджували феномен України в роки Першої світової війни, залишили чимало наративів, які визначали місце України між Росією, Польщею та Австро-Угорщиною, шляхи та засоби досягнення Україною незалежності, питання окремішності українського народу тощо. Серед представників цієї генерації інтелектуалів виділяються імена декількох знаних німецьких науковців, таких як професор гео-

¹ Див. ширше: H. ROTHFELS, *Bismarck, der Osten und das Reich*, Darmstadt, 1960; O. FEDYSHYN, *Germany's Drive to the East and the Ukrainian Revolution, 1917–1918*, New Brunswick, New Jersey, 1971; F. EPSTEIN, *Germany and the East. Selected Essays*, Bloomington, 1973; P. BOROWSKY, 'Germany's Ukrainian Policy during World War I and the Revolution of 1918–19', *German-Ukrainian Relations in Historical Perspective*, ed. by H.-J. TORKE & J.-P. НІМКА, Edmonton; Toronto, 1994, p. 84–94; F. GOLCZEWSKI, *Deutsche und Ukrainer, 1914–1939*, Paderborn, 2010.

графії Альбрехт Пенк (1858–1945) та історик літератури, перекладач та філософ, доктор Карл Ньотцель (1870–1945). Завданням цієї статті є дослідити на основі авторського аналізу низки оригінальних німецькомовних праць погляди їх авторів на феномен України і порівняти їхнє бачення ідеї окремішності України та її реалізації в умовах війни.

Карл Ньотцель навчався в університетах Берліна та Фрайбурга, в 1893 р. здобув докторат із хімії, автор понад 60 книг переважно з історії російської літератури, займався також перекладами, зокрема творчості Миколи Гоголя (1809–1852)². У співавторстві з О. Барвінським видав у 1916 р. в Єні німецькомовну працю “Слов’янська народна душа”³. У своїй творчості Ньотцель концентрувався і на проблемах російсько-українських взаємин. У книзі, виданій у 1915 р., яка має промовисту назву “Незалежність України як єдиний порятунок від російської небезпеки”⁴, він розгортає своє концептуальне бачення цих стосунків для майбутнього Європи. Ньотцель вважає своїм завданням донести західним читачам свої думки про Росію та Україну, оскільки опирається на власний двохдесятилітній досвід перебування в Росії, що дало йому можливість запізнати сутність росіян. Саме з цього часу, підкреслює дослідник, він вважає для себе ледь не найважливішим культурним завданням “завжди і понад усе проголошення боротьби за руйнування цього страшного сатанинського ворога всього людства [Російської імперії – Г. П.]”⁵.

На вступі до книги Ньотцель зазначає, що окрім власного досвіду при написанні праці він використовував німецькомовні роботи українських вчених, а саме Лонгіна Цегельсько-

² О. Савченко, ‘Ньотцель Карл’, *Енциклопедія Сучасної України* [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://esu.com.ua/article-73870>.

³ К. NÖTZEL, A. BARWINSKYJ, *Die Slawische Volksseele. Zwei Aufsätze von Karl Nötzel und Alexander Barwinskyj*, Jena, 1916.

⁴ К. NÖTZEL, *Die Unabhängigkeit der Ukraine als einzige Rettung vor der russischen Gefahr. Zugleich eine Würdigung der Kulturaufgabe Österreichs*, München; Leipzig, 1915.

⁵ *Ibid.*, S. 5.

го (1875–1950), Степана Рудницького (1877–1937) та Володимира Кушніра (1881–1933). Він називає Україну “класичним хрестоматійним прикладом справжньої природи російської небезпеки, яка полягає у смертельній загрозі нашим найсвятішим європейським цінностям: свободі совісті, досліджень і слова загалом. Пояснення цього мені видається абсолютно необхідним у цей момент, бо ми, німці, ... надто схильні забувати, що Європа має зрештою лише одного, але непримиренного, ворога – царську Росію. Якщо вона з цієї війни [Першої світової – Г. П.] знову вийде як європейська наддержава, то повторення війни – це лише питання часу, і кров наших найблагородніших громадян буде пролита даремно. Саме це я хотів насамперед тут [у цій книзі – Г. П.] продемонструвати”⁶.

Окремо німецький інтелектуал зупиняється на викритті “облудної” за його словами місії Росії щодо визволення неросійських слов’ян, які належать до складу імперії, а саме поляків та русинів. Насправді, за Ньотцелем, це визволення є анексією і пригнобленням, яке спирається на ті самі засоби, що проходять крізь усю російську історію, а саме “гроші, корупція, інтрига, нацькування і, нарешті, брутальна військова перевага”⁷. Цими засобами в Україні Росія піднімає шляхту проти селян і водночас цю ж шляхту корумпує кар’єрою та привілеями; у Польщі тяжко пригноблених українців протиставляє полякам і католикам, і проводить подібну руйнівну політику в Курляндії, Литві та на Кавказі.

Принагідно вчений згадує плундрування російськими військами українських міст і містечок після поразки гетьмана Івана Мазепи (1639–1709), заборону українського друкованого слова і української мови у 1863 та у 1876 рр., відповідно, Валуєвським і Емським указами. Ньотцель проводить відмінність між російськими борцями проти царату, з одного боку, і українськими противниками імперського режиму, з іншого. Його вражає повна індиферентність з боку російських народовольців

⁶ К. NÖTZEL, *Die Unabhängigkeit der Ukraine...*, S. 5.

⁷ *Ibid.*, S. 11–12.

і соціал-демократів по відношенню до незалежницьких прагнень українців. “Російські борці за свободу вважають, – пише дослідник, – що українець з росіянином мають однакові інтереси – скинути деспотизм. Вони забувають при цьому, що їхнє власне культурне становище є повністю відмінним, – вони забули, що вони мають можливість елементарно просвітити свій народ своєю рідною мовою, чого не скажеш про брутално пригноблених українців... Український визвольний рух за незалежність ніде в Росії не знаходить співчуття, а бажання українців приєднатися до кола європейських націй як незалежний та національно об’єднаний народ зустрічає опір по всій Росії”⁸.

Повною протилежністю державній організації і колоніальній політиці Росії виступає у баченні німецького вченого Габсбурзька держава. “Якщо всі народи Австро-Угорської монархії і не живуть між собою у мирі, – відзначає Ньотцель, – але важливим є той факт, що вони живуть у рівності, у порядку і у них панує право”⁹. Особливу увагу в державній політиці Австро-Угорщини науковець приділяє так званому русинському питанню. Він відзначає, що галицькі русини користуються в імперії такими самими політичними правами, як й інші нації, і водночас застерігає, що Росія як деспотична держава загрожує самому існуванню галицьких українців як етносу¹⁰. “Ми вже бачимо, – пише дослідник, – що основний принцип австрійської монархії та її найвище завдання постає саме в тому, що її народи користуються як рівні серед рівних однаковими правами і гарантією захисту, яку тільки велика потуга може надати”¹¹.

У своїй праці Ньотцель порівнює соціальне становище поляків і українців у Російській імперії і робить невтішні для українців висновки. Він відзначає, що великі польські землевласники зі старовинних шляхетських заможних родин користуються в Росії захистом їхніх привілеїв. У той же час становище українців є значно гіршим. Українська шляхта існує у

⁸ K. NÖTZEL, *Die Unabhängigkeit der Ukraine...*, S. 17–18.

⁹ *Ibid.*, S. 8.

¹⁰ *Ibid.*, S. 13.

¹¹ *Ibid.*, S. 13–14.

дуже невеликій кількості, порівняно з польською, а всі великі землевласники – це переважно поляки. При цьому науковець нагадує, що “вільна селянська душа українця лише у другій половині XVIII ст. була піддана насильницькому брутальному закріпаченню імператрицею Катериною II”¹².

Порівнюючи політику Росії та Австрії щодо українців, Ньотцель помічає різочу відмінність, яка виявляється у перманентній денационалізації і культурній деградації українців під владою Російської імперії, і, навпаки, всілякий розвиток української освіти, мови і культури за австрійського панування. Він відзначає, що вже наприкінці XVIII ст. українська як мова викладання була визнана у Львівському університеті, а з викладачів українського походження на теологічному і філософському факультетах цього навчального закладу вже певний час формується особливий академічний професорсько-викладацький склад¹³.

На переконання науковця, така прихильність до українців зі сторони Австрії є у найвищій мірі небезпечною для Російської імперії. “Якщо 30 мільйонів російських українців, – пише він з цього приводу, – зі своїми землями перейдуть до Австрії, в якій є від 4 до 5 мільйонів своїх українців, прийде кінець Росії як великій світовій державі... Галичина є українським П’ємонтом, і як довго вона є австрійською, бажання свободи у всього українського народу не помре, а з ним і боротьба за майбутню незалежність України”¹⁴. Мета отримання цієї незалежності, на думку дослідника, лише тоді уможливиться, коли буде реставрована стара українська державність. “Вона охоплюватиме, – пише Ньотцель, – весь російський чорноморський басейн, що простягається від Галичини до Волги, міститиме в собі багаті на вугілля та метали російські губернії і в ній буде мешкати більше 30 мільйонів українців”¹⁵.

¹² K. NÖTZEL, *Die Unabhängigkeit der Ukraine...*, S. 14.

¹³ *Ibid.*, S. 18.

¹⁴ *Ibid.*, S. 19–20.

¹⁵ *Ibid.*, S. 25–26.

Ньотцель відзначає, що у своїй боротьбі за поневолення України Російська імперія переслідує дві основні цілі. Якщо першою з них він називає здійснення “денаціоналізації та культурної деградації українців”, то другою виступає прагнення завоювати австрійську Україну і після цього поневолити весь український народ¹⁶. Єдиним засобом протистояти цим російським намірам є, на переконання німецького дослідника, об’єднання зусиль всього прогресивного людства у справі відновлення української державності. “З реставрацією цієї [української – Г. П.] держави і визволенням національної культури високообдарований народний геній... спричинить втрату Росією позиції великої європейської потуги. Вона [Росія – Г. П.] буде змушена обходитись Азією... і де притаманна її народові вбивча жага завоювань знаходитиме свої кордони лише з Китаєм та Японією”¹⁷. Вважаючи, що створення української держави є єдиним тривким порядком від російської небезпеки, Ньотцель посилається у підкріпленні власних аргументів на авторитет Бісмарка, який мав у своїх планах з метою протидії російським подальшим завоюванням утворення незалежної Київської держави.

Проблему України в своїй творчості розглядав і видатний німецький географ та геоморфолог, професор Віденського та Берлінського університетів Альбрехт Пенк. Окрім суто наукової роботи дослідник також займався і політичною діяльністю, спершу обіймаючи посаду австрійського гофрату, а згодом прусського таємного радника¹⁸. Також слід зазначити, що А. Пенк був вчителем видатного українського географа, академіка С. Рудницького. Німецький науковець мав щирі симпатії до України та її народу, що підтверджує лист до Президії Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка (далі – НТШ) у Львові

¹⁶ K. NÖTZEL, *Die Unabhängigkeit der Ukraine...*, S. 18, 20.

¹⁷ *Ibid.*, S. 26.

¹⁸ H.-D. SCHULTZ, “Ein wachsendes Volk braucht Raum”. Albrecht Penck als politischer Geograph, 1810–2010: 200 Jahre Geographie in Berlin an der Universität zu Berlin (ab 1810), Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin (ab 1828), Universität Berlin (ab 1946), Humboldt-Universität zu Berlin (ab 1949), hrsg. von B. NITZ, H.-D. SCHULTZ, M. SCHULZ, Berlin, 2010, S. 100, 102.

від 11 липня 1924 р., відправлений з Берліна з нагоди його обрання дійсним членом НТШ. У цьому листі професор Пенк, зокрема, пише такі рядки: “Маю найширші симпатії до українського народу і стежу за його науковими досягненнями з такою ж увагою, як і за його національним розвитком. Моїм пристрасним бажанням є, щоб те й інше розвивалось в якнайбільшій мірі”¹⁹.

У своєму іншому листі з Берліна до НТШ вже від 3 листопада 1933 р. Пенк згадує, що його зв’язки з Україною розпочалися ще під час роботи у Відні, і особливо підкреслює, що вони “з перебігом часу ставали все міцнішими”²⁰. У цьому ж листі професор відзначає, що протягом зими 1933 р. він читатиме в Берлінському університеті “лекції про Україну – країну степів і лісових ґрунтів”²¹. Вже в роки Першої світової війни, Пенк зазначив, що він мав нагоду пересвідчитись на власному досвіді, що українці за своєю старанністю не поступаються такому європейському народові, як чехи, а за обдарованістю ще й перевищують їх. Він досить часто зустрічав молодих українців “надзвичайної інтелігентності”²².

До історико-політичних обставин, які мають визначити справжнє розташування України в Європі Пенк відносить відмінності України від Польщі, з одного боку, і від Росії, з іншого. Порівнюючи уклад державно-політичного життя Росії та України, вчений переконаний, що Росію насамперед характеризує домінуючий вплив орієнтального татарського панування, який там укорінився і через століття дав про себе знати; натомість західні руські князівства увійшли в контакт із західною культурою. “Протягом століть, – пише Пенк, – мешканці обох руських земель все більше культурно і мовно розходилися. У Великоросії як прототипі азійського деспотизму розвинулися

¹⁹ Центральний Державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДАЛ), ф. 362, оп. 1, спр. 54, арк. 84.

²⁰ *Ibid.*, ф. 309, оп. 1, спр. 173, арк. 7.

²¹ *Ibid.*

²² А. ПЕНК, ‘Die Ukraina’, *Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin*, No. 7 (1916): 476.

автократія і суворий централізм, у той час як Малоросія залишалась більш демократичною і федералістською”²³.

Щодо Росії вчений стверджує, що вона не є географічно визначеною сутністю. На його думку, імперська автократія об’єднала різні народи під свою владу штучним чином і лише ззовні. “Великороси, – читаємо з цього приводу у Пенка, – не змогли асимілювати ані апатичних білорусів, ані більш політично активних українців. Кожен, хто придивляється до Росії, впізнає в чітко простежуваних природних кордонах ті шви, якими царська імперія лише поверхнево спаяна і по яких вона легко знову може розвалитися”²⁴.

Серед причин окремішності України від Росії Пенк називає досить тривале перебування українців у складі Речі Посполитої, що спровокувало суттєве взаємопроникнення культур між поляками, литовцями та українцями. Тому асимілювати український народ Москві не вдалося, оскільки саме приєднання України до імперії було запізнiliм²⁵. Щодо самої Росії Пенк послідовно розбирає три чинники, які її повністю відрізняють від України, такі як автократія, релігія та народність. Він підкреслює, що Москва була завойована монголами і таким чином увійшла в контакт зі східною культурою. Саме від монголів, за Пенком, перейняли московити деспотичну форму правління, яка потім на основі візантійських ідей отримала назву “автократія”. Щодо самого московського етносу, вчений підкреслює, що в основі його етногенезу лежало перемішування з фінами, яке поклало початок утворенню панівної російської народності. “Таким чином, – робить висновок Пенк, – жоден із трьох політичних факторів єдності Російської імперії не є справді російським: ні православ’я, успадковане від Візантії, ні автократія, запозичена у монголів, ні національність”²⁶.

²³ А. ПЕНСК, ‘Die Ukraina’, S. 470.

²⁴ А. ПЕНСК, *Die Natürlichen Grenzen Russlands. Ein Beitrag zur politischen Geographie des europäischen Ostens*, Berlin, 1918, S. 40.

²⁵ *Ibid.*, S. 24.

²⁶ *Ibid.*, S. 5.

Говорячи про релігійні чинники окремішності, Пенк, зокрема, хоча і констатує, що обидва народи перейняли православну культуру з Константинополя, проте протягом століть постійно мали місце зв'язки між українською церквою та Римом. До того ж і саме православ'я, на його думку, не було в Україні таким ортодоксальним, як у Росії: радше українці тяжіють до автокефалії та прагнуть національної української церкви. “Одним словом, – стверджує Пенк, – ані самодержавство, ані православ'я не прижилися міцно серед українців, які відчують себе відмінною від росіян національністю”²⁷.

В обґрунтуванні проявів існування цивілізаційної та культурної відмінності між обома народами Пенк зупиняється, насамперед, на тих об'єктивних чинниках, що чітко засвідчують окремішність українців від росіян. Так, яскравим свідченням існування комплексу відмінностей він вважає український рух за часів революції 1905–1907 рр. При цьому вчений наголошує, що думки, які поширені серед німецької та польської громадськості щодо “штучності” українського руху як продукту агітації з Галичини, не мають під собою жодних підстав. “Під час першої російської революції, – читаємо міркування Пенка з цього приводу, – відразу виявився дуже сильним малоросійський рух... Це радше цілеспрямований рух серед усіх малоросів, який виражає те, що вони не хочуть більше вважатися росіянами. Тому вони відкидають назву малоросів, як і назву русини, і називають себе українцями за назвою своєї країни. Таким чином вони протистоять москoviтам. Цим самим відкидається твердження про спільне походження і наголошується на різному розвитку двох руських племен протягом століть”²⁸.

Окрему увагу в контексті ствердження відмінностей між росіянами та українцями Пенк відводить Галичині. Констатуючи перманентне зростання національної самосвідомості галицьких українців, німецький вчений підкреслює думку, що на-

²⁷ А. PENCK, *Die Natürlichen Grenzen Russlands*, S. 33–34.

²⁸ *Ibid.*, S. 33.

селення під владою Австро-Угорщини прийшло до усвідомлення не лише своєї окремішності, але й до оформлення бачення, що його самосвідомість і є причиною для здобуття незалежності: “...русини, які стоять на австрійській концепції і не вважають себе росіянами, а тому не хочуть називатися «малоросами», не можуть у своїй мові застосовувати назву русини. Так сталося, що русини, зі свого боку, відстояли стару історичну назву українці за старим пограниччям – Україна. Сьогодні вони вже не просто називають стару прабатьківщину, для якої і придумали назву Україна, а радше всю землю, яку вони заселили, «Україною»”²⁹.

На користь існування перманентних проявів окремішності Пенк відносить і тривалий гніт, спричинений російською політикою. Ця політика була скерована на суцільну асиміляцію українців та подолання будь-яких існуючих розбіжностей, зокрема у культурі та мові. “З тих пір, як Україна добровільно приєдналася до неї, політика Росії завжди була спрямована на невизнання різниці між великоросами та малоросами, яка була спричинена історичним розвитком, на трактування малоросійської мови тільки діалектом і на утвердження великоросійської єдино дозволеної мови. Усі намагання українців розвивати власні мову та культуру зустрічали в Росії впертий опір, і якщо часом здавалося, що перед ними відкриваються кращі перспективи, то невдовзі вони знову й знову руйнувалися”³⁰.

Німецький географ у своїх працях досліджував феномен Середньої Європи, яку він поділяв на германську і сарматську частини. Польща, яка спершу цивілізаційно належала до германської частини, з інтронізацією у 1368 р. литовського великого князя Ягайла, стала належати до сарматської цивілізації. Це сталося через те, що вона не мала достатньо сили, аби повністю асимілювати втричі більше від неї територіально Велике князівство Литовське. При цьому щодо України Пенк зазначає, що полонізуватись і тим самим наблизитись до германської

²⁹ А. ПЕНК, ‘Die Ukraina’, S. 475.

³⁰ *Ibid.*, S. 474–475.

культури змогла лише та частина української шляхти, котра окатоличилась, але неодноразові спроби поляків привести до католицизму весь український народ зазнали фіаско. Після падіння польської держави Східна Україна перейшла до Росії, а українці, які тривалий час знаходились під міцним польським культурним впливом і переймали через Польщу важливі європейські імпульси, з плином часу почали втрачати живильні потоки польської культури³¹. Загалом, підкреслює професор Пенк, політика царату призвела до занедбання польських, а з ними й українських та білоруських земель, прирівнявши їх за рівнем розвитку до російської глибинки, що особливо різко відобразилося в очі на кордоні з німецькими землями, де “дерев’яні будинки поступалися місцем кам’яним, солом’яні дахи – черепичним, а поля та ліси виглядали обробленими та доглянутими”³².

Україна, на думку Пенка, належить все ж таки більше до Середньої, аніж до Східної Європи, а саме до її сарматської частини³³. Ця сарматська Середня Європа замість того, аби сприяти поширенню у себе високої культури Заходу, сама опинилась на східному культурному рівні, хоча поодинокі освічені люди з числа її шляхти підтримували зв’язки із Західною Європою. Таким чином на західному кордоні Польщі встановився культурний рубіж, який є настільки переконливим, що через нього можна не помітити природні зв’язки, які тут присутні³⁴.

Не меншу роль, за Пенком, для природнього розмежування територій, відіграють фізико-географічні зони, такі як ліс, степ, лісостеп тощо. В цьому відношенні дуже різко відрізняються рівнинні землі балтійських країн та Білорусі з їх пухкими ґрунтами та льодовиковими насипами від гірських порогів України, що стали основою утворення Карпат і підкарпатських ландшафтів³⁵. Природнім розмежуванням між герман-

³¹ А. PENCK, ‘Polen. Eine Anzeige’, *Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin*, No. 3/4 (1918): 129–130.

³² А. PENCK, ‘Polen. Eine Anzeige’, S. 130.

³³ А. PENCK, ‘Die Ukraina’, S. 468.

³⁴ А. PENCK, ‘Polen. Eine Anzeige’, S. 130.

³⁵ *Ibid.*, S. 127–128.

ською та сарматською Середньою Європою став східний рубіж Польщі – українське Полісся. На схід від Польщі, у Білорусі, а саме північніше Полісся вже домінує північна лісова смуга, а південніше Полісся – в Україні, починаються східноєвропейські степи. При цьому професор Пенк зазначає, що в контексті існуючих відмінностей між германською та сарматською Середньою Європою Польща з її природою повністю опиняється якраз у германській частині³⁶.

Висновки.

Обидва науковці визначали відмінності, які існували між Україною та Росією, між Україною та Польщею, і між політикою Росії та Австрії щодо українського питання.

1. Росія. Пенк визначає Росію як продукт орієнтально-го татарського панування з її авторитаризмом. Цей продукт докорінно відрізнявся від України, як уособлення демократії та федералізму. Відмінність між українцями та росіянами була спричинена, за Пенком, певною запізнілістю в приєднанні України до імперії, що унеможливило асиміляцію. Окремішність України від Росії німецький вчений також пояснює існуванням українського громадсько-політичного руху, феноменом Галичини як П'ємонту України, а також тривалим гнітом та русифікаційною політикою, які перманентно проводила з українцями Російська імперія.

Ньотцель так само стверджує, що окремішність України від Росії яскраво виявляла себе у проведенні Росією щодо українців брутальної імперської політики, засобами якої стали нацькування народів один на одного, плундрування українських міст і асиміляційні заходи. При цьому він відзначає, що український визвольний рух ніде і ні в кого в Росії не знаходить співчуття та підтримки. Під владою Російської імперії, за Ньотцелем, можливі лише денаціоналізація та культурна деградація українців.

³⁶ А. ПЕНК, 'Polen. Eine Anzeige', S. 128–129.

II. Польща. Проводячи відмінності України від Польщі, Пенк стверджує, що Польща не змогла в повній мірі ані асимілювати український народ, ані привести його до католицизму. Між Польщею та Україною, за Пенком, існують і природні географічні розмежування, оскільки Польща знаходиться у германській частині Середньої Європи, а Україна – у сарматській, яка лише трохи зачіпає польські землі. Природнім розмежуванням між Україною та Польщею стало Полісся.

Ньотцель визначає, що відмінності, які існують між Україною та Польщею, мають соціальний зміст. Він підкреслює, що польські землевласники користувались у Росії привілеями, яких були позбавлені українці, як цілковито селянський народ, що мав лише дуже невеликий прошарок шляхти у своїй соціальній структурі.

III. Галичина. Окреме місце у ствердженні відмінності України від Росії, з одного боку, та від Польщі, з іншого, Пенк відводить Галичині. Саме галицькі русини прийшли до усвідомлення не лише своєї окремішності, але й до оформлення бачення, що їхня національна самосвідомість є причиною до завоювання незалежності.

Ньотцель, розбираючи русинське питання та його стан в Австрії, відзначає широкі і рівні права русинів з іншими націями Австро-Угорщини, які при австрійському пануванні стали окремою національною індивідуальністю. Констатуючи розвиток української освіти, мови і культури в Австрії, Ньотцель вважає, що саме Галичина виступає будителем всієї України і саме завдяки їй боротьба за майбутню незалежність України ніколи не припиниться.

Heorhii POTULNYTSKYI

The Issue of Ukraine's Sovereignty in the Works of Karl Nötzel and Albrecht Penck During the First World War

In the article the author compares the vision of the problem of the separation of Ukraine from Russia and Poland, which developed during the First World War among famous German scholars of the first half of the

twentieth century – Albrecht Penck and Karl Nötzel. The author, basing his research on the circulation of a number of German-language sources and literature, builds a three-perspective analysis of the views of both scholars on the problem of Ukrainian sovereignty. These are, firstly, the differences between Ukraine and Russia in socio-political and historical terms; secondly, these are the differences between Ukraine and Poland in historical, natural-geographic and social demarcation; thirdly, it is the role and place of Galicia in asserting the separateness of Ukraine and leading the struggle for its independence.

Keywords: Karl Nötzel, Albrecht Penck, sovereignty and independence of Ukraine, the Ukrainian question, Russian-Ukrainian relations, Ukrainian-Polish relations, the role and place of Galicia.

Георгій Потульницький, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ, Україна),

Heorhii Potulnytskyi, PhD in History, Research Fellow at the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0003-3385-7281